

Cuda Jezusa Chrystusa w objaśnieniu św. Tomasza z Akwinu

Słowa kluczowe: Bóg, chrystologia, łaska, miłość, natura, teologia,
Tomasz z Akwinu

Święty Tomasz z Akwinu był filozofem, gdyż opracował oryginalną filozofię istnienia¹, jednakże przede wszystkim był teologiem, gdyż poszukiwał zrozumienia przez wiarę². Był on mistrzem harmonii wiary i rozumu, której tak bardzo potrzebujemy w naszych czasach, o czym świadczą słowa Hellera: „Pesymizm ogarnął filozofię, od kiedy przestała ona szukać

pomocy w teologii”³. Papieże obdarzyli Tomasza wieloma zaszczytnymi tytułami. Zaliczono go do grona Doktorów Kościoła i nadano mu honorowy tytuł Doktora Powszechnego, a także Doktora Znakomitego i Anielskiego. Jan Paweł II uhonorował go tytułem Doktora Człowieczeństwa (*Doctor Humanitatis*) i Doktora Boskości (*Doctor Divinitatis*)⁴.

Ks. dr hab. Henryk Majkrzak SCJ, kierownik Sekcji Filozoficznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa św. Tomasza z Akwinu (Lublin) oraz Naukowego Towarzystwa Tomistycznego (Warszawa).

¹ H. Majkrzak, *Święty Tomasz z Akwinu i jego metafizyka istnienia*, „Rocznik Tomistyczny” 10 (2021), s. 43.

² A. Andrzejuk, *Tomasz z Akwinu jako teolog*, t. 1, Warszawa 2022, s. 9. Por. M.-D. Chenu, *Św. Tomasz z Akwinu i teologia*, Kraków 1997.

³ M. Heller, *Podróże z filozofią w tle*, Kraków 2007, s. 182.

⁴ H. Majkrzak, *Doktor doktorów. Święty Tomasz z Akwinu*, Kęty 2012, s. 25-26. Bogaty zestaw papieskich tekstów na temat roli św. Tomasza z Akwinu w życiu Kościoła znajduje się w: J. Villagrasa, *Tommaso d'Aquino filosofo nel Magistero Cattolico*, Roma 2008; S. Ramirez, *Autorytet doktrynalny św. Tomasza z Akwinu*, Warszawa 2014.

Od początku Kościoła uwaga teologów skupiała się na osobie Jezusa Chrystusa. Już w pierwszych czterech wiekach opracowano naukę na temat Chrystusa i Jego dzieła. Scholastyka na czele ze św. Tomaszem z Akwinu pogłębiła naukę Ojców Kościoła i Magisterium Kościoła. Tomasz jako teolog chrześcijański jest przede wszystkim chrystologiem i temu zagadnieniu poświęca aż pięćdziesiąt dziewięć zagadnień w swoim najbardziej dojrzałym dziele, jakim jest *Suma teologiczna*. Chrystus jest pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, drogą, prawdą i życiem, którego Bóg posłał do człowieka, aby człowiek stał się Bogiem⁵. W planach Bożych celem człowieka jest udział w bóstwie Boga. Grzech pierw-

szych rodziców zaburzył porządek planu Bożego, gdyż człowiek w sposób pyszny, za szybko i na drodze nieposłuszeństwa chciał mieć uczestnictwo w życiu samego Boga. Myśl Tomasza ciągle zwraca się w stronę Chrystusa i Jego tajemnic. W szczególności rozważa on tajemnicę wcielenia, życie publiczne Jezusa, Jego mękę, śmierć oraz zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Gmach Tomaszowej chrystologii bazuje przede wszystkim na tajemnicy męki Chrystusa, więc jest to chrystologia staurocentryczna (gr. *stauros* – krzyż), gdyż krzyż umieszcza on w centrum studium chrystologicznego. W szczególny sposób prawdę tę przeżywa zakon pasjonistów, a w Polsce mamy wiele kościołów pod wezwaniem Krzyża świętego.

I. Pojęcie cudu

Czym jest cud? Cokolwiek dzieje się przez naturę, to mieści się wewnątrz porządku natury. Każde stworzenie podlega prawom natury i nie może dokonać cudu, który jest ponad porządkiem natury. Jedyne Bóg, który jest ponad naturą, może działać ponad porządkiem natury, poza porządkiem, który nadał rzeczom⁶. Na tym polega cud. To, co Bóg czyni poza porządkiem natury, nie sprzeciwia się naturze. To jest naturalne dla każdej rzeczy, co Bóg jej nadaje. Jeżeli nawet tej samej rzeczy Bóg nadaje coś innego, nie jest to przeciwne

naturze. Te rzeczy, które przekraczają porządek natury, dzieją się dzięki Bogu albo dzięki dobrym aniołom i ludziom, którzy działają mocą Boga, którą otrzymują przez modlitwę⁷. Stworzone substancje duchowe nie czynią więc cudów własną mocą, mogą jednak czynić cuda mocą Bożą.

W sensie szerokim (*miraculum* od *miror* – dziwić się) jest to rzecz nadzwyczajna, która skupia uwagę człowieka, a równocześnie rodzi jego zdziwienie i podziw. Uważamy coś za cudowne, gdy widzimy skutek, a nie znamy przyczyny

⁵ „Sic factus est homo ut hominem faceret Deum”, Św. Tomasz z Akwinu, *Expos. In Symb.*, a. 3, nr 906 (*Wykład Składu Apostolskiego czyli „Wierzę w Boga”*, w: *Dzieła wybrane*, Kęty 1999, s. 590).

⁶ Św. Tomasz z Akwinu, *Summa contra gentiles*, III, 99 (dalej cytowane jako *Scg*). Zob. św. Tomasz z Akwinu, *Prawda wiary chrześcijańskiej*, Poznań 2007, t. 2, s. 298.

⁷ Św. Tomasz z Akwinu, *Komentarz do Ewangelii Jana*, Kęty 2002, s. 662.

ny. Natomiast w sensie teologicznym, czyli ścisłym, cud, jest tym, co zostało dokonane przez Boga poza porządkiem całej natury stworzonej⁸. Nie wystarczy tu samo przeżycie podziwu, który rodzi się wtedy, gdy rozum człowieka nie odkrywa przyczyny zdarzenia. Astronom, widząc zaćmienie słońca, nie uważa, że ma do czynienia z cudem, zna bowiem jego przyczynę, a ktoś, kto nie ma tej wiedzy, uznaje to za cud.

Henryk Sienkiewicz w swojej powieści *Faraon* opisuje zdumienie i podziw ludu egipskiego w chwili zaćmienia słońca, kiedy to nagle stało się ciemno. Lud upadł na twarz, bo nie znał praw astronomii i przypuszczał, że za tym zdarzeniem kryje się interwencja bogów. Oprócz zdziwienia konieczna jest więc pewność, że autorem cudu jest Bóg⁹. Cud jest podziwiany w sensie absolutnym. Kto rzuca kamień do góry, to wydawałoby się, że czyni cud, bo jest to poza porządkiem natury kamienia. Wtedy coś zwie się cudem, gdy zdarza się poza porządkiem całej stworzonej natury, a to może czynić tylko Bóg¹⁰.

Bóg udzielił Chrystusowi władzy czynienia cudów, aby potwierdzić boskość Jego Osoby i nadprzyrodzone pochodzenie jego nauki od Boga (*Quod Deus esset in eo per gratiam non adoptionis sed unonnis*)¹¹. Cuda czynione przez Jezusa Chrystusa potwierdzają boskość Chrystusa,

gdyż Jego cudowne dzieła przewyższały każdą ludzką zdolność. Mogły być więc dokonywane tylko mocą Boga.

Z najwyższym stopniem cudu mamy do czynienia wtedy, gdy Bóg czyni coś, czego natura nigdy uczynić nie może. Na przykład dwa ciała nie mogą zająć tego samego miejsca. Zmartwychwstały Chrystus przechodził przez zamknięte drzwi. Z drugim stopniem cudu mamy do czynienia wtedy, gdy Bóg czyni coś, co natura wprawdzie uczynić może, lecz nie w tym porządku. Na przykład natura nie może sprawić, by zwierzę żyło po śmierci lub widziało po oślepieniu. Natomiast trzeci stopień cudu polega na tym, że Bóg czyni coś, co zwykle czyni natura, jednak bez pomocy czynników naturalnych. Ma to miejsce wtedy, gdy uzdrowi mocą Bożą kogoś, kto może mocą natury zostać uzdrowionym z gorączki¹². W ten sposób Chrystus uzdrowił z gorączki teściową Szymona Piotra, a ona natychmiast wstała i usłużywała im (Mt 8,14-15).

Zjawy w wyobraźni, które wytwarzają w człowieku złudzenie, że widzi coś, czego w rzeczywistości nie ma, nie są prawdziwymi cudami. Inne są prawdziwymi zdarzeniami, lecz dzieją się mocą jakichś naturalnych przyczyn. Oba te rodzaje zdarzeń, uważanych za cudowne, mogą być dokonywane przez złe duchy¹³.

⁸ „Ex hoc ergo aliquid dicitur esse miraculum, quod fit praeter ordinem totius naturae creatae. Hoc autem non potest facere nisi Deus”, św. Tomasz z Akwinu, *Summa theologiae*, I, q. 110, a. 4 (dalej cytowane jako *S. th.*). Zob. św. Tomasz z Akwinu, *Suma teologiczna*, Londyn 1981, t. 8, s. 105 (w kolejnych cytowanych miejscach w nawiasie odsyłam do poszczególnych tomów tego wydania).

⁹ *Scg*, III, 101 (t. 2, s. 303-304).

¹⁰ *S. th.*, I, q. 110, a. 4 (t. 8, s. 105).

¹¹ *S. th.*, III, q. 43, a. 1 (t. 26, s. 72-73).

¹² *Scg*, III, 101 (t. 2, s. 304).

¹³ *S. th.*, II-II, q. 178, a. 2 (t. 23, s. 98).

2. Cel cudów

W jakim celu Chrystus dokonywał cudów? Święty Tomasz z Akwinu wyróżnia dwa cele cudów. Pierwszym z nich jest podtrzymanie i wzmocnienie wiary wierzącego, a drugim celem jest potwierdzenie prawdy, dobroci i piękna Ewangelii. Na przykład chwalebne zmartwychwstanie Chrystusa Pana z jednej strony wzmacniało wiarę Apostołów i uczniów, a z drugiej strony potwierdzało naukę Chrystusa. Tomasz wyjaśnia to w następujący sposób: „Skoro prawdy wiary przekraczają pojemność ludzkiego rozumu, to wobec niewystarczalności ludzkich dowodów muszą znaleźć potwierdzenie w dowodach mocy Bożej”¹⁴. Cuda Chrystusa potwierdzały jego boskość, bo przekraczały ludzkie zdolności. Jezus czynił je we własnym imieniu i mocą swego autorytetu. Powoływał się na nie jako na dowód swej boskości¹⁵. Cuda Chrystusa wystarczały do ujawnienia Jego bóstwa, przekraczały możliwości stworzeń i mogły być dokonane wyłącznie mocą

Bożą. Chrystus uzdrowił niewidomego, który potem rzekł: „Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia” (J 9,32). Dzięki Chrystusowi garstka uczniów uwierzyła Ewangelii, a przez nich uwierzyły całe narody. Bogaty młodzieniec odszedł ze smutkiem od Jezusa, a później wielu uczyniło to, czego on nie mógł dokonać. Jezus nakazywał Apostołom, aby milczeli o Nim, aby przedwczesne ujawnienie Jego bóstwa nie opóźniło Chrystusowego dzieła męki. Nie chciał także wzniecać nienawiści Żydów. Chrystus wyzwalając ludzi spod władzy złego ducha, czyni ich współtowarzyszami aniołów¹⁶.

Chrystus zabronił szatanom, aby oddawali Mu chwałę. Chciał nas przestrzec przed ich kłamstwem. Co szatani wiedzieli na temat Chrystusa? Wiedzieli, że jest Mesjaszem i przypuszczali, że jest Synem Bożym. Szatan, nie przeczuwając swojej zguby, nakłonił Judasza do zdrady Chrystusa (J 13,2).

3. Cuda związane z samą osobą Chrystusa

Prorocy też czynili cuda, lecz zapowiadali przyjście Chrystusa. Do cudów właściwych tylko Chrystusowi należy wcielenie, narodzenie z Dziewicy, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i obecność w Eucharystii. Tomasz traktuje wcielenie jako „cud wszystkich

cudów”¹⁷. Chrystus jest doskonały, bo Jego natura pozbawiona jest zmyś jakiegokolwiek grzechu i jest w Nim jest pełnia łaski. Od pierwszej chwili istnienia Chrystus był najbliżej Boga, będąc hipostatycznie z Nim złączonym. Jako człowiek był oddalony od Boga natu-

¹⁴ *S. th.*, III, q. 43, a. 1 (t. 26, s. 72).

¹⁵ *S. th.*, III, q. 43, a. 3-4 (t. 26, s. 71-97).

¹⁶ *S. th.*, III, q. 44, a. 1 ad 1 (t. 26, s. 83).

¹⁷ *Miraculum omnium miraculorum; In III Sent.*, d. 3, q. 2, a. 2 sol.

rą, a od ludzi godnością łaski i chwały. Chrystus jako człowiek jest Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Jako człowiek łączy ludzi z Bogiem, przekazując im przykazania i dary, Bogu zaś wynagradzając za grzesznych ludzi i wstawiając się za nimi¹⁸. Jest kapłanem nadzwyczajnym, bo w tym samym czasie jest składającym ofiarę i jest składany w ofierze, kapłanem i ofiarą zarazem. Tomasz chyli czoła przed tajemnicą wcielenia, dlatego też w jednym z artykułów *Sumy teologicznej* stawia następujące pytanie: *Utrum fuerit conveniens Deum incarnari?* (Czy to było stosowne, że Bóg się wcielił?)¹⁹. Następnie tłumaczy, że Bóg w swej nieograniczonej mocy rozporządzał wieloma innymi środkami do naprawy upadłej ludzkiej natury, jednak uczynił tak, bo „nie było odpowiedniejszego sposobu do uleczenia naszej nędzy”²⁰.

Następnym cudem dotyczącym samego Jezusa Chrystusa, jest Jego chwalebne zmartwychwstanie. Słowo Boże oddało ciało duszy boskiego Zbawiciela. Tomasz wyjaśnia, że zmartwychwstanie było potrzebne, aby publicznie ukazać sprawiedliwość Bożą, która wyższa tych, którzy jak Chrystus upokarzają się dla Boga. Zmartwychwstanie umacnia naszą wiarę w boskość Chrystusa. Umacnia ono także naszą nadzieję, patrząc bowiem na zmartwychwstanie Chrystusa, oczekujemy z ufnością naszego zmartwychwstania. Ono także kształtuje życie wiernych: „przez chrzest zanurzający nas w śmierć

zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca” (Rz 6,4). Zmartwychwstanie jest uwieńczeniem naszego zbawienia. Chrystus, aby nas uwolnić od zła, wziął na siebie zło śmierci. Podobnie, aby nas podźwignąć ku dobru, zmartwychwstał w chwale²¹. Po zmartwychwstaniu Jezusa, wszystko było cudem, bo przekraczało ramy praw natury. Chrystus przechodził przez drzwi zamknięte, pojawiał się i znikał, poruszał się z ogromną szybkością, jadł i pił z Apostołami, chociaż tego nie potrzebował.

Ziemskie życie Jezusa zakończyło się wniebowstąpieniem. Tomasz wyjaśnia, że wydarzenie to nie dotyczy boskości, lecz jedynie człowieczeństwa Chrystusa. Bóg bowiem jest wszędzie obecny, natomiast Chrystus wstąpił do nieba jako człowiek mocą Bożą, a nie ludzką. Wniebowstąpienie Chrystusa jest przyczyną naszego zbawienia, bo dzięki niemu nasza dusza przyciągana jest do nieba. Umacnia nas w wierze, która za przedmiot ma rzeczy niewidzialne, umacnia naszą nadzieję, gdyż wniebowstąpienie Chrystusa rodzi w nas nadzieję, że i my dotrzemy do nieba. Umacnia także naszą miłość, gdyż rozpała w naszych sercach miłość do rzeczy niebieskich: „Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi” (Kol 3,2).

Przez wniebowstąpienie wierni zostali pozbawieni fizycznej obecności Chrystusa, ale Jego bóstwo zawsze

¹⁸ *S. th.*, III, q. 26, a. 2 (t. 25, s. 148).

¹⁹ *S. th.*, III, q. 1, a. 1 (t. 24, s. 9).

²⁰ *S. th.*, III, q. 1, a. 2 (t. 24, s. 14)

²¹ *S. th.*, III, q. 53, a. 1 (t. 26, s. 223-224).

będzie nam towarzyszyć. Chrystus dokonał kolejnego cudu, gdyż pozostał z nami w Eucharystii, aż do skończenia świata: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Jest ona głównym, Najświętszym Sakramentem: *Eucharistia est praecipuum Sacramentum*²². Ona aktualizuje misterium paschalne Chrystusa. W Eucharystii, która jest pokarmem duchowym, Chrystus jest obecny w swojej substancji: *In Sacramento eucharistiae, quod est spirituale alimentum, Christus est secundum suam*

*substantiam*²³. Jest to obecność sakramentalna za pomocą zmysłowych znaków (*signa*), którymi są postacie chleba i wina. W każdej Mszy świętej Chrystus Pan ofiaruje się Ojcu za nas. Celebrujący mówi i działa *in persona Christi*. Tomasz bardzo cenił Eucharystię. Według jego biografy Wilhelma z Tocco, przyjął Wiatyk na łożu śmierci w opactwie cystersów w Fossanova ze słowami: „Przyjmuję cię ceną mojego zbawienia. Z miłości do Ciebie studiowałem, czuwałem i pracowałem. O Tobie głosiłem kazania i nauczałem”.

4. Cuda Jezusa Chrystusa w czasie Jego działalności publicznej

Chrystus Pan nie potrzebował chrztu, jednak wstąpił w wody Jordanu, aby przyjąć od Jana Chrzciciela chrzest, abyśmy i my czynili podobnie. Po chrzcie wszedł do pobliskiego miasta Jerycho, które jest najstarszym miastem świata, gdyż wykopaliska archeologiczne dowiodły, że Jerycho istniało już osiem tysięcy lat przed narodzeniem Jezusa. Z Jerycha udał się na pobliską Pustynię Judzką, wspiął się na stromą, lecz niezbyt wysoką Górę Kuszenia i tam zamieszkał – jak przypuszczamy – w grocie. Dlaczego w grocie? – bo noce bywają chłodne w Ziemi Świętej, a wiatry potrafią być uciążliwe. Grota chroniła przed chłodem i wiatrami. Czterdzieści dni pościł, nic nie jedząc. Czy jest to możliwe? Człowiek wytrzyma czterdzieści dni bez jedzenia, natomiast bez picia nie jest w stanie tego uczynić.

I co było dalej? Potem poszedł do Kafarnaum i rozpoczął publiczny okres swojej działalności.

Święty Tomasz nie wymienia wykazu cudów Chrystusa i nie analizuje poszczególnych cudów. Szeroko omawia pierwszy publiczny cud Jezusa, jaki dokonał się w czasie wesela w Kanie Galilejskiej. Zaczął czynić cuda, kiedy zaczął nauczać. Jezus nie czynił wcześniej cudów, bo te nie mogłyby potwierdzić jego nauki, gdyż nie zaczął jeszcze nauczać. Tomasz podkreśla, że „cuda” w dzieciństwie Jezusa, o których pisało, to wytwór bujnej fantazji. Uczniowie poszli za Jezusem, zanim zobaczyli Jego cuda i to jest tytuł do ich chwale²⁴. Cuda Jezusa dotyczyły wszystkich stworzeń – tych niebieskich, ziemskich i morskich, rozumnych i nierozumnych. Według Tomasza Jezus w ten sposób

²² *S. th.*, II-II, q. 83, a. 9 (t. 19, s. 55).

²³ *In I Cor.*, c. 11, lect. 5, nr 651.

²⁴ *S. th.*, III, q. 43, a. 3 ad 1 (t. 26, s. 76).

ukazywał rozległość swojej władzy i działalności zbawczej²⁵. Nauczanie Chrystusa było publiczne, a nie ukryte. Przekazywał innym naukę bez zazdro-

ści, ucząc tłumy i Apostołów. Używał przypowieści, bo one pięknie ozdabiały tajemnice duchowe²⁶.

5. Cuda boskiego Zbawiciela w czasie Jego męki

Dawniej przyjmowano, że krwawy pot Jezusa w Ogrójcu był zjawiskiem cudownym. Jest to jednak zjawisko naturalne. Jezus przeżywał ogromny stres, stąd krwawy pot. Wspomnienia z wojny mówią o idących na rozstrzelanie, którzy pocili się krwawym potem. Jezus górował nad prześladowcami potęgą swego bóstwa. Na Górze Strącenia koło Nazaretu, przeszedł pośród tych, którzy pragnęli Go strącić w przepaść, bo czas Jego męki jeszcze nie nadszedł (Łk 4,30). Niewątpliwie cudem było także to, że cała zgraja prześladowców Jezusa upadła przed Nim na twarz w Ogrodzie Oliwnym (J 18,6). Za chwilę pozwolił

się spętać i prowadzić. W tym wydarzeniu zawarta jest bardzo ważna informacja. Otóż Jezus całkowicie dobrowolnie oddał się w ręce prześladowców.

Cudem było uzdrowienie Malchosa, którego porywczy Szymon Piotr zranił mieczem w ucho. Żaden lekarz nie potrafi ciężko zranionego człowieka w jednym momencie doprowadzić do zdrowia. Cudem było to, że szybko skończył, podczas gdy ukrzyżowani z Nim łotrzy długo konali i trzeba było im połamać golenie, aby przyspieszyć ich zgon. Cudem było wreszcie wydobycie z siebie głośnego wołania w czasie agonii.

6. Cuda dotyczące przyrody

Bóg ustalił bieg ciał na niebie w sposób niezmienny. Chrystus czynił cuda także nad ciałami niebieskimi²⁷. Czynił takie cuda, które stanowiły dostateczny dowód jego bóstwa. Wracając z Betanii – gdzie skorzystał z noclegu w zaprzyjaźnionym domu – do Jerozolimy, szukał na figowcu owocu, ale go nie znalazł. Na Jego słowo uschło drzewo figowe (Mt 21,19), a uczniowie dziwili się bardzo, że figowiec tak od

razu usechł. Chrystus sprawił, że odbył się cudowny połów ryb. Szymon Piotr całą noc łowił ryby i nic nie złowił, ale na słowo Jezusa jeszcze raz zarzucił sieci i wtedy napełniły się one rybami tak, że załoga drugiej łodzi przysłała im z pomocą (Łk 5,4). Po zmartwychwstaniu Jezusa miał miejsce podobny cud. Znowu na Jego słowo zarzucono sieci i sieci napełniły się rybami (J 21,6). Na polecenie Jezusa Szymon Piotr złowił

²⁵ *S. th.*, III, q. 44, a. 4 (t. 26, s. 96-97).

²⁶ *S. th.*, III, q. 42, a. 3 (t. 26, s. 67).

²⁷ *S. th.*, III, q. 44, a. 2 (t. 26, s. 86).

rybę. Miała w pyszczku monetę, zwaną saterem, za pomocą której opłacono podatek (Mt 17,27). W czasie burzy na Jeziorze Galilejskim Jezus rozkazał wicherom i wodom jeziora, aby się uspokoiły i natychmiast nastąpiła wielka cisza. Jego uczniowie pytali wtedy ze zdumieniem: „Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?” (Mt 8,26).

Śmierci Jezusa towarzyszyły ciemności. Wydawałoby się, że było to za-

ćmienie słońca, lecz astronomowie wyliczają, iż takiego wówczas nie było. Ciemności panowały przez trzy godziny, a nie zniknęły szybko, jak ma to miejsce w czasie zaćmienia słońca. Śmierci Jezusa towarzyszyło trzęsienie ziemi i rozdarcie zasłony w przybytku. Groby w Jerozolimie otwarły się i zmarli ukazali się mieszkańcom miasta (Mt 27,51-53).

7. Cuda w stosunku do ludzi

Po uzdrowieniu głuchoniemego nad Jeziorem Galilejskim obserwatorzy tego cudu byli przepełnieni zdumieniem i mówili: „Dobrze wszystko uczynił” (Mk 7,37). Chociaż jako Bóg mógł usuwać choroby samym swym słowem, to dotykał jednak ludzi, pokazując, że Jego ciało stanowi skuteczne lekarstwo. Przywracał zdrowie chorym w jednej chwili. Grzech rodzi chorobę, bo Chrystus powiedział do chromego nad sadzawką Betesda: „Już więcej nie grzesz, aby ci się co gorszego nie przydarzyło” (J 5,14). Chrystus działał przez pewne cuda na dusze ludzi od wewnątrz, lecz nie czynił tego wbrew ich woli. Sam blask i majestat z utajonego bóstwa, prześwietlający Jego ludzkie oblicze, mógł pociągnąć ku Niemu tych, którzy Go ujrzeli. Nie godziło się Chrystusowi leczyć ciało, nie lecząc duszy i dlatego w szabat uzdrowił całego człowieka, jego duszę i ciało. Człowiek ów został uleczony, aby stać się zdrowym fizycznie, i uwierzył, aby stać się

zdrowym pod względem duchowym (J 7,23).

Tomasz podkreśla, że Chrystus poprzez cudowne uzdrowienia pokazał, że jest powszechnym i duchowym Zbawicielem wszystkich ludzi. Jednemu ze swoich artykułów w *Sumie teologicznej* nadał następujący tytuł: *Czy cuda nad ludźmi Chrystus czynił w sposób właściwy?*²⁸ Chrystus niektórym uzdrowionym zabronił mówienia o doznanych cudach. Dwaj niewidomi poprosili Go o uzdrowienie ich oczu. Wywiązał się dialog z Jezusem. „Wierzycie, że mogę to uczynić?” – zapytał ich. „Tak, Panie” – odpowiedzieli. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: „Według wiary waszej niech wam się stanie”. Zostali uzdrowieni, a Jezus surowo im przykazał: „Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie”. Nie posłuchali Go i roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy (Mt 9,27-31). W Betsaidzie przyprowadzili do Jezusa niewidomego. On wyprowadził go poza wieś i zwilżył jego

²⁸ *S. th.*, III, q. 44, a. 3 (t. 26, s. 90-91).

oczy śliną, uzdrawiając go. Przykazał mu przy tym: „Tylko do wsi nie wstępuj” (Mk 8,26). Innym jednak razem Chrystus polecał, aby uzdrowieni rozgłaszali o doznanych cudach. W kraju Gerazeńczyków uzdrowił opętanego przez ducha nieczystego. Temu polecił, aby wrócił do swoich i opowiadał im o doznanym miłosierdziu (Mk 5,19). Dlaczego w różny sposób traktował uzdrowionych przez siebie? Otóż kierował się zasadą, że należy rozpowiadać daną rzecz, gdy służy ona chwale Bożej, a należy o niej zamilczeć, gdyby to służyło własnej chwale²⁹. Zakazywał mówić o cudach, abyśmy zamykali

usta tym, którzy chcieliby nas chwalić dla nas samych. Jeżeli zaś chwała jest skierowana ku Bogu, to nie tylko nie powinniśmy ich powstrzymywać, lecz raczej zobowiązywać do jej głoszenia. Niewidomy nie miał wiary, więc Jezus leczył go stopniowo, aby pokazać ogrom ludzkiej ślepoty. Jezus wyrzucił przepelnionych ze świątyni. Cudem było to, że jeden człowiek, lekceważony w tym czasie, uderzeniem bicia wyrzucił ze świątyni tak wielki tłum (J 2,13-16). Był to cud większy niż w Kanie Galilejskiej, bo tam była woda przemieniona w wino, a tu poskromienie ducha wielu ludzi.

8. Podsumowanie

Genialny był pomysł Platona, aby wytłumaczyć i uzasadnić ten świat za pomocą innego świata, świata idei. W tym miejscu nie podejmujemy się długiej i skomplikowanej dyskusji, czy miał rację odwołując się do świata idei czy też nie. Chodzi nam o to, że ten świat można zrozumieć, odwołując się do innego świata. W niniejszym artykule, tym innym światem jest świat nadprzyrodzony, świat cudów. Święty Tomasz z Akwinu wyjaśnia nam, że łaska bazuje na naturze (*gratia praesupponit naturam*)³⁰, że łaska nie niszczy natury, ale ją udoskonala (*gratia non tollit naturam, sed perficit*)³¹.

Święty Tomasz był twórcą filozofii istnienia, był jednak przede wszystkim

teologiem, który koncentrował się na zbawczej męce Chrystusa. Cud, według niego, jest tym, co zostało dokonane przez Boga poza porządkiem całej natury stworzonej. Autorem cudu jest więc Bóg, który udzielił Chrystusowi władzy czynienia cudów, aby potwierdzić boskość Jego Osoby i nadprzyrodzone pochodzenie nauki Chrystusa od Boga. Pewne cuda są związane z samą osobą Chrystusa, bo cudowne było wcielenie, narodzenie z Dziewicy, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i obecność Jezusa w Eucharystii. Chrystus poprzez cudowne uzdrowienia pokazał, że jest powszechnym i duchowym Zbawicielem wszystkich ludzi.

²⁹ *S. th.*, III, q. 44, a. 3 ad 4 (t. 26, s. 95).

³⁰ *S. th.*, I, q. 2, a. 2 ad 1 (t. 1, s. 80).

³¹ *S. th.*, I, q. 1, a. 8 ad 2 (t. 1, s. 69).

Bibliografia

1. Andrzejuk A., *Tomasz z Akwinu jako teolog*, t. 1, Warszawa 2022.
2. Chenu M.-D., *Św. Tomasz z Akwinu i teologia*, Kraków 1997.
3. Heller M., *Podróże z filozofią w tle*, Kraków 2007.
4. Majkrzak H., *Święty Tomasz z Akwinu i jego metafizyka istnienia*, „Rocznik Tomistyczny” 10 (2021), s. 37-55.
5. Majkrzak H., *Doktor doktorów. Święty Tomasz z Akwinu*, Kęty 2012.
6. Ramirez S., *Autorytet doktrynalny św. Tomasza z Akwinu*, Warszawa 2014.
7. Tomasz z Akwinu, *Super Primam epistolam S. Pauli Apostoli ad Corinthios expositio*.
8. Tomasz z Akwinu, *Expos. In Symb.*, (Wykład Składu Apostolskiego czyli „Wierzę w Boga”, w: *Dzieła wybrane*, Kęty 1999, s. 576-617).
9. Tomasz z Akwinu, *Komentarz do Ewangelii Jana*, Kęty 2002.
10. Tomasz z Akwinu, *Scriptum in IV Libros Sententiarum magistri Petri Lombardi*.
11. Tomasz z Akwinu, *Summa contra gentiles (Prawda wiary chrześcijańskiej)*, Poznań 2003-2009, t. I-III).
12. Tomasz z Akwinu, *Summa theologiae*, (Suma teologiczna, Londyn 1962-1986, t. 1-34).
13. Villagrasa J., *Tommaso d'Aquino filosofo nel Magistero Cattolico*, Roma 2008.

Miracoli di Gesu Cristo secondo san Tommaso d'Aquino

Le parole chiavi: Carita, cristologia, Dio, grazia, miracolo, natura, teologia, Tommaso d'Aquino

In cristologia la produzione che ci ha lasciato san Tommaso d'Aquino è imponente. Tutto l'imponente edificio cristologico di san Tommaso si innalza su due principi basilari: il mistero della passione di Cristo e la grammatica concettuale di Aristotele integrata da alcuni apporti personali di san Tommaso, in particolare il concetto intensivo di essere, concepito come *actus omnium actuum*. In cristologia san Tommaso pratica il metodo che ha fissato all'inizio della *Summa Theologiae* per tutta la teologia. Si tratta essenzialmente di un metodo „dall'alto”, che nel linguaggio degli scolastici viene detto metodo „compositivo” (*compositio*). Questo metodo è diverso da quello delle scienze e della filosofia, perché mentre queste si basano su principi evidenti oppure postulati della ragione, la teologia si appella a principi che riconosce e accetta per fede.

Perché si possa parlare secondo san Tommaso d'Aquino propriamente di miracolo non basta trovarsi di fronte a qualche cosa che suscita meraviglia perché sfugge alla nostra conoscenza la sua causa. Occorre l'assoluta certezza che l'unica causa dell'evento sia Dio stesso, perché per definizione miracolo

e „cio che solamente Dio può fare”. Secondo san Tommaso si diranno miracoli in senso rigoroso quelle opere che si compiono fuori dell'ordine osservato generalmente nelle creature. Nella definizione del miracolo si pone qualche cosa che oltrepassa l'ordine della natura dicendo che supera il potere della natura. Inoltre si pone qualche cosa che eccede la nostra conoscenza. San Tommaso distingue tre generi dei miracoli in base alla distanza tra le possibilità della natura e l'intervento divino. Sono i miracoli nei quali Dio fa qualche cosa, che la natura non può mai fare, poi ci sono i miracoli nei quali Dio fa qualche cosa che può essere fatto anche dalla natura, ma non nello stesso ordine. Infine c'è il genere dei miracoli in cui Dio fa ciò che suole fare anche la natura, ma senza servirsi degli elementi della natura. Due sono le finalità principali dei miracoli: sostenere la fede del credente e confermare la verità di ciò che uno insegna e la sua autorità a farlo. Secondo san Tommaso era sommamente conveniente che Dio concedesse a Cristo il potere di fare miracoli per provare la divinità di Cristo sia per provare che la sua dottrina soprannaturale proveniva da Dio.